

Anais X CONNEPI

Artigos e Resumos

INSTITUTO
FEDERAL
Acre

Organizadores:

ROSANA CAVALCANTE DOS SANTOS

LUÍS PEDRO DE MELO PLESE

EDVAR DE SOUSA DA SILVA

Anais do X CONNEPI:
Artigos e Resumos

1ª Edição

Rio Branco - Acre
IFAC
2016

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE – IFAC

REITORA

Rosana Cavalcante dos Santos

PRÓ-REITOR DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

Luis Pedro de Melo Plese

PRÓ-REITORA DE ENSINO

Maria Lucilene Belmiro de Melo Acácio

PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO

Fábio Storch de Oliveira

PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS

Daniel Faria Esteves

PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO

Ubiracy da Silva Dantas

Editoração

Edmara Alves de Andrade

Izaac da Silva Almeida

José Clínio Timóteo Correia

Ronaldo Cunha da Conceição

Diagramação

Izaac da Silva Almeida

Capa

Juscilê Vieira da Silva Delfino

FICHA CATALOGRÁFICA

C749a

Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação (10. : 2015 : Rio Branco, AC)

Anais / X Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação: artigos e resumos. – Rio Branco, AC: Editora IFAC, 2016. 7611p. : il.

ISBN 978-85-65402-12-5

1. Inovação. 2. Empreendedorismo. I. Título

CDD: 502

Bibliotecária responsável: Vivianny de Melo Guarena CRB 11-945

Cada artigo desta publicação é de inteira responsabilidade dos seus respectivos autores. Os organizadores não respondem por qualquer erro que eventualmente exista nos textos.

ANÁLISE DO CONSUMO DE WHEY PROTEIN POR FREQUENTADORES DE ACADEMIAS NA CIDADE DE BARREIRAS- BA

Adelson dos Santos da Silva¹, Alexandre Bolera Lopo², Rafael Fernandes Almeida³,
Tatielly de Jesus Costa⁴, Vanessa Regina Kunz⁵

¹Discente de graduação em licenciatura em matemática – IFBA. e-mail: adelson92@hotmail.com; ² Professor de Estatística Experimental-IFBA. e-mail: alexandrelopo@hotmail.com. ³Discente de graduação em engenharia de alimentos – IFBA. e-mail: rafinhafernandeslem@gmail.com; ⁴Discente de graduação em engenharia de alimentos – IFBA. e-mail: tatiellycosta18@gmail.com; ⁵Discente de graduação em engenharia de alimentos – IFBA. e-mail: va-nessinha@hotmail.com.

RESUMO: Whey Protein são proteínas extraídas do soro do leite durante o processo de fabricação do queijo, na qual, o soro do leite é processado de modo a separar as proteínas que formam este suplemento. Este estudo apresenta as definições, características e propriedades deste suplemento, doravante, foram entrevistados 40 alunos de algumas academias de musculação da cidade de Barreiras-BA através de um questionário, de modo a verificar a utilização, prescrição e os efeitos físicos que o mesmo vem causando no corpo após seu uso. Os dados obtidos foram analisados estatisticamente por meio do software Excel que constatou o uso comum deste suplemento, a qual 55% dos entrevistados afirmaram consumir ou já ter consumido este produto, sendo que 59,1% dos usuários não tiveram nenhum tipo de orientação por parte de um nutricionista especializado, que é o único profissional capacitado a recomendar o uso e dosagem correta deste produto. **Palavras-chave:** whey protein, academias de musculação, análises estatísticas

ANALYSIS OF WHEY PROTEIN IN CONSUMPTION OF ACADEMIES GOERS IN BARREIRAS- BA CITY

ABSTRACT: Whey proteins are extracted from the whey during the cheese manufacturing process, in which the whey is processed to separate the proteins that form this supplement. This study presents the definitions, characteristics and properties of this supplement henceforth were interviewed 40 students of some bodybuilding gyms in the city of Barreiras-BA through a questionnaire in order to verify the use, prescription and the physical effects that it comes causing the body after use. Data were statistically analyzed using Excel software which found the common use of this supplement, which 55% of respondents said they consumed or already have consumed this product, with 59.1% of users have not had any part in orientation a specialized nutritionist who is the only professional trained to use and recommend the correct dosage of this product.

KEYWORDS: Whey protein, bodybuilding gyms, statistical analysis.

INTRODUÇÃO

Cotidianamente há um grande fluxo de pessoas adeptas e praticantes de musculação em academias fitness, pois os mesmos estão em busca de boa forma física. Nessa perspectiva, com o objetivo de obter um ganho regular de massa magra, muitos deles acabam aderindo ao consumo de um suplemento muito comum da atualidade, ou seja, a Whey Protein, que em português significa “proteína do soro”. Contudo, será que os mesmos possuem o conhecimento correto a respeito do uso e procedência desse suplemento?

Este questionamento surgiu após instituições tarimbadas como o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO (2014) terem divulgados resultados de análises das marcas de Whey Protein, a qual houve um alto índice de reprovação, sendo que a

maioria dos produtos não apresentou quantidade de nutrientes e carboidratos satisfatórios em consonância com a sua classificação; o que pode ter evidenciado a falta de conhecimento por parte dos consumidores quanto à escolha do suplemento e consumo consciente do mesmo.

Objetivou-se nesse estudo a realização da análise do consumo de Whey Protein por praticantes de exercícios físicos da cidade de Barreiras-BA, de modo a estimar a quantidade de pessoas que fazem uso deste suplemento e se estas utilizam este produto de maneira consciente.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa que caracteriza-se como descritiva e de abordagem quantitativa foi realizada no período de julho de 2015, na qual foi levantado um amplo referencial teórico com o propósito de aprimorar os conhecimentos sobre o respectivo objeto de estudo, Whey Protein. Os procedimentos foram efetuados da seguinte maneira:

Levantamento das marcas de Whey Protein: através de visitas a dois estabelecimentos voltados para praticantes de musculação, foram coletados os nomes de todas as marcas vendidas na cidade;

Pesquisa de campo: 40 frequentadores de academias de musculação com idade entre 18 e 42 anos, receberam um questionário produzido pelo referente estudo, ao qual responderam as seguintes questões:

- Você consome ou já consumiu o suplemento Whey Protein?
- Qual o motivo pela qual toma ou tomou Whey Protein?
- Quem te indicou o uso de Whey Protein?
- Qual o tipo de proteína que você consome ou consumia?
- Qual marca de Whey Protein você consome ou consumia?
- Quantos dias na semana você toma ou tomava esse suplemento?
- Quantos gramas de Whey Protein você consome ou consumia diariamente?
- Teve algum conhecimento segundo a orientação de um nutricionista quanto à dosagem correta que deve consumir?

Ao passo que em cada questão haviam alternativas a serem marcadas.

Análise dos dados: fazendo uso do software Excel, os dados foram organizados em gráficos e tabelas, evidenciando os resultados obtidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados obtidos mediante pesquisa indicaram que pouco mais da metade dos praticantes de musculação fazem ou fizeram uso da Whey Protein, na qual apontaram o melhoramento do desempenho de atleta como principal motivo da utilização deste suplemento.

O estudo também constatou um equilíbrio quanto aos que consomem whey concentrado e isolado, havendo os que preferem utilizar a Whey Protein na sua forma mais pura por não possuir quantidades expressivas de carboidratos e gorduras, e os que preferem o concentrado por questão de custo-benefício; nutricionistas alertam que esta escolha tem que está diretamente relacionada com o tipo de treino e dieta realizada por cada pessoa, na qual, aqueles que efetuam treinos mais intensos e tem uma dieta equilibrada, devem optar pela Whey Protein isolada, já que esta lhes garantirão melhores benefícios; por outro lado, se o treino não é completo, usar a Whey Protein é uma maneira de gastar dinheiro, tendo em vista que a proteína é cara.

Gráfico 01: Consumo da Whey Protein por praticantes de musculação. IFBA, 2015.

Gráfico 02: Escolha do tipo de Whey Protein. IFBA, 2015.

Quanto às marcas consumidas, a ON Gold Standard e Integral Médica foram as mais lembradas, o que pode ter relação com a disponibilidade destes produtos no mercado, já que durante o levantamento das marcas vendidas em estabelecimentos locais, estas estiveram entre as mais observadas. Este estudo evidenciou a falta de consciência e/ou de conhecimento por parte de muitos consumidores, já que ao apontarem a Integral Médica como a mais consumida não levaram em consideração estudos recentes de instituições credenciadas, como a do INMETRO, que a reprovou por não possuir teor de carboidratos de acordo com sua classificação e por não apresentar veracidade em seu rótulo, e da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que proibiu a comercialização de diversos lotes dessa marca; contudo, também mostrou o senso de pesquisa de outros consumidores, já que a ON Gold Standard não está em situação irregular perante estas instituições.

Gráfico 03: Marcas de Whey Protein mais consumidas. IFBA, 2015.

Ao serem questionados sobre a quantidade de gramas de Whey Protein a qual consomem ou consumiam diariamente, a maioria dos entrevistados responderam de 25 a 30g, dosagem que está de acordo com as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Essa dosagem é estipulada em razão da Whey Protein ser apenas um complemento alimentar, de modo que a mesma não deve substituir uma alimentação balanceada, bem como explica o nutricionista Leo Acro, do Rio de Janeiro. Mas apesar da maior parte dos entrevistados terem assinalado a dosagem correta, estes também evidenciaram a falta de orientação por parte de um nutricionista especializado, que é o único profissional capaz de calcular a ingestão diária das necessidades de macronutrientes e micronutrientes do consumidor de Whey, de modo que, uma grande quantidade de consumidores afirmou ter iniciado o consumo deste produto através de indicações de amigos, principalmente. A auto prescrição de suplementos é a mais comum entre os consumidores destes produtos; algo que pode representar um perigo eminente ao mesmo, já que dosagens incorretas, produtos de baixa qualidade ou até mesmo a falta de uma orientação qualificada podem levar a possíveis danos à saúde, como problemas cardiovasculares e renais (ARAÚJO, 1999).

Gráfico 04: Dosagem de Whey Protein consumida diariamente. IFBA, 2015.

Gráfico 05: Orientação de um profissional quanto à dosagem correta. IFBA, 2015.

Gráfico 06: Indicação do uso de Whey Protein. IFBA, 2015.

Quando indagados sobre o tempo de consumo e peso adquirido, a quase totalidade dos entrevistados afirmou está ou terem consumido durante pelo menos 1 mês este produto, e com este consumo, terem conseguido no mínimo 1 kg. Houve relatos de pessoas que utilizam há anos Whey Protein, notando um aumento significativo em sua massa corporal a partir deste uso; entretanto, também houveram pessoas que não relataram aumento notório no peso mesmo após meses de consumo, evidenciando que os efeitos proporcionados pela Whey Protein varia de pessoa para pessoa.

Tabela 01: Média do tempo de consumo de Whey Protein e peso adquirido durante este uso por parte dos entrevistados. IFBA, 2015.

MÉDIA DOS ENTREVISTADOS	
Tempo de consumo de Whey Protein (meses)	9,41 (ou 9 meses e 12 dias, aproximadamente)
Peso adquirido durante este consumo (Kg)	6,77

CONCLUSÕES

Através desse estudo, foi possível constatar que é comum o uso do suplemento alimentar Whey Protein por praticantes de musculação nas academias visitadas, com o objetivo de obter boa forma física; no qual este consumo é alimentado pela grande quantidade e variedade destes produtos em estabelecimentos locais.

É interessante ressaltar que a maior parte dos praticantes de musculação consome a Whey Protein por conta própria, doravante, é necessário que os profissionais em nutrição tenham o conhecimento indispensável sobre suplementação e alimentação, que por sua vez darão suporte e a orientação essencial aos seus usuários.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, A.C.M, SOARES, Y.N.G. Perfil de utilização de repositores protéicos nas academias de Belém, Pará. **Rev Nutr** .Campinas 1999;12:81-9.

INMETRO- Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Relatório final sobre a análise em suplementos proteicos para atletas- Whey Protein. **Programa de Análise de Produtos**, 2014.

THINKSTOCK/VEJA., **Anvisa proíbe venda de 20 marcas de Whey Protein**. Disponível em: <<http://veja.abril.com.br/noticia/saude>>, acesso em: 12 de julho de 2015.